

Open Science Bijeenkomsten Call for proposals

2024 | 1ste ronde

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	2
1.3	Indieningsdeadline(s)	2
2	Doel	3
2.1	Doelstelling van het programma	3
3	Voorwaarden voor aanvragers	4
3.1	Wie kan aanvragen	4
3.2	Wat kan aangevraagd worden	4
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	5
3.4	Indieningsvoorwaarden	6
3.5	Subsidievoorwaarden	7
4	Beoordelingsprocedure	9
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	9
4.2	Procedure	9
4.3	Criteria	10
5	Subsidieverplichtingen	11
5.1	Open Access	11
6	Contact en overige informatie	12
6.1	Contact	12
6.2	Overige informatie	12
7	Bijlage	13
7.1	Open science	13

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de call "Open Science Bijeenkomsten". Deze call valt onder de verantwoordelijkheid van Open Science NL, onderdeel van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Open Science NL streeft ernaar dat open science de standaard wordt. Dat doet ze door projecten die deze transitie versnellen te financieren. Daarnaast monitort ze de voortgang, faciliteert kennisdeling en coördineert het bestuurlijk overleg, om zo gezamenlijk de landelijke openscience-agenda vorm te geven.

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie heeft u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing, in hoofdstuk 6 de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft substantiële financiering beschikbaar gesteld om de transitie naar open science in Nederland te ondersteunen. Het doel van de investeringen is om open science de norm te maken. Tot 2031 is hiervoor per jaar een budget van €20 miljoen beschikbaar. Open Science NL is opgezet voor de besteding van deze middelen. Open Science NL is onderdeel van NWO.

Deze call is onderdeel van het eerste werkprogramma van Open Science NL, dat de jaren 2024-2025 beslaat. De instrumenten binnen dit werkprogramma hebben betrekking op de volgende prioriteiten:

- Capaciteitsopbouw,
- Infrastructuur voor open science,
- Robuuste onderzoeksprocessen,
- Evidence base voor open science,
- Versterking van communities.

Dit werkprogramma richt zich op een uitgebreide reeks behoeften met betrekking tot open science, en biedt een sterke basis om de implementatie van open science in Nederland te laten groeien en bloeien.

De call "Open Science Bijeenkomsten" valt onder het prioriteitsgebied "Versterking van communities".

Communities worden gevormd door mensen die bepaalde standpunten en belangen met elkaar gemeen hebben. In het geval van dit werkprogramma, gaat het om belangstelling voor open science. Ze kunnen worden gevormd door en voor onderzoekers, onderzoeksondersteunend personeel, beleidsmedewerkers en experts uit de praktijk (ook van buiten de kennisinstellingen). Leden van communities komen bij elkaar, wisselen ideeën uit en werken samen bij het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen en problemen die ze met elkaar gemeen hebben. Communities spelen een sleutelrol bij de transitie naar open science als katalysatoren voor samenwerking, inspiratie en (bottom-up) initiatieven. Communities dragen bij aan een gevoel van collegiale ondersteuning, eigenaarschap en betrokkenheid die actieve deelname aan initiatieven voor open science stimuleert. Inbreng van verschillende gezichtspunten en stemmen, kan zorgen voor samenwerking, tot innovatieve benaderingen en tot relevantere oplossingen met een grotere impact op de behoeften en prioriteiten van de leden van de gemeenschap. Bovenal worden communities die versterkt zijn, ambassadeurs die het bewustzijn vergroten van de voordelen van open science en die de waarden en principes ervan promoten. Het versterken en ondersteunen van activiteiten van communities is daarom een prioriteit.

Met deze call for proposals worden communities ondersteund bij het organiseren van bijeenkomsten.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 300.000.

1.3 Indieningsdeadline(s)

Een aanvraag kan worden ingediend tot 12 december 2024, voor 14:00:00 CET

Een aanvraag voor een bijeenkomst moet minimaal zes weken en maximaal twaalf maanden voordat de bijeenkomst plaatsvindt bij Open Science NL zijn ingediend. Open Science NL behandelt aanvragen die voldoen aan de formele eisen op volgorde van binnenkomst. Wanneer het subsidieplafond is bereikt, sluit het financieringsinstrument.

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma.

2.1 Doelstelling van het programma

Op allerlei plekken worden momenteel open science communities opgezet, geconsolideerd of uitgebreid. Zowel binnen onderzoeksuitvoerende als–ondersteunende instellingen. De bottom-up activiteiten van deze communities helpen de praktijk van open science tot bloei te laten komen en zich sneller te verspreiden. Communities zorgen voor de uitwisseling van ideeën over actuele vraagstukken en hoe uitdagingen aangepakt kunnen worden. Dit alles wijst op de noodzaak voor een instrument dat bijeenkomsten van communities faciliteert.

Met een ‘bijeenkomst’ bedoelt Open Science NL (inter)nationale bijeenkomsten, workshops, symposia, hackathons/doathons en congressen georganiseerd voor en door partijen in het werkveld (zie hoofdstuk 7). Het doel van een bijeenkomst is de uitwisseling van (ervarings)kennis en ideeën en het stimuleren van samenwerkingen, zodat openscience-werkwijzen sneller kunnen worden ontwikkeld en verspreid. Een bijeenkomst kan zo nodig een aantal opvolgende momenten omvatten (bijvoorbeeld meerdere bijeenkomsten voor het schrijven van een positiepaper of handleiding over open science praktijken).

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

De organisator van een bijeenkomst vraagt de financiering aan.

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, wetenschappelijk medewerkers, promovendi en onderzoeksondersteunende medewerkers, zoals community managers, research software engineers, data stewards, programmacoördinatoren en vergelijkbare functies mogen een aanvraag indienen als zij een dienstverband hebben bij één van de onderstaande organisaties:

- Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
- Universitair medische centra;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Máxima Centrum;
- Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening.

Aanvullende voorwaarden:

- Een aanvrager mag per jaar maximaal één aanvraag indienen.

3.1.1 Hoofd- en medeaanvragers

De hoofdaanvrager dient de aanvraag in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Tijdens het beoordelingsproces communiceert Open Science NL met de hoofdaanvrager. Na toewijzing van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager projectleider en aanspreekpunt voor Open Science NL. De kennisinstelling van de hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder. Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project. De (deel)projectleider(s) en begunstigde(n) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Deze paragraaf beschrijft waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

De maximale bijdrage per subsidiabele deelnemer¹ is € 100,- met een maximum van €15.000,- per bijeenkomst.

¹ Subsidiabele deelnemers zijn promovendi en/of gepromoveerde onderzoekers en/of wetenschapsondersteunende medewerkers, in dienst van een van de organisaties in 3.1, of andere onderzoekers of consortiumpartners die samenwerken met onderzoekers in dienst van deze organisaties.

U kunt geen aanvraag indienen voor:

- besloten bijeenkomsten,
- olympiades,
- bestaande cursussen en trainingen,
- bijeenkomsten met een specifiek educatief oogpunt, zoals (na)scholingsactiviteiten en/of masterclasses voor promovendi of postdocs, of zogeheten ‘workshops’ en ‘summerschools’,
- bijeenkomsten ter ere van wetenschappers, zoals (afscheids-)symposia, oraties, promoties en vergelijkbare persoonlijke bijeenkomsten, of andere feestelijke bijeenkomsten,
- activiteiten van studieverenigingen en studentenverenigingen,
- bijeenkomsten die Open Science NL of NWO al via andere kanalen financiert, inclusief bijeenkomsten georganiseerd bij het Lorentz Center.

De subsidie is uitsluitend faciliterend bedoeld. Dat betekent dat Open Science NL enkel een bijdrage levert in de kosten van:

- het ontwerp en gebruik van een digitaal platform waarop de bijeenkomst plaatsvindt (o.a. opnamekosten),
- huur van faciliteiten (zaal, studio, techniek, computer, beamer),
- verblijfskosten van deelnemers (koffie, thee, lunch, diner, receptie, overnachting),
- reis- en verblijfskosten van sprekers,
- kinderopvang op de locatie van de bijeenkomst,
- kosten voor het fysiek en/of digitaal toegankelijk maken van de bijeenkomst voor deelnemers met een beperking (o.a. kosten voor assistentie bij reizen, en kosten voor digitale ondersteuning).

Niet voor financiering in dit instrument in aanmerking komen kosten voor uitsluitend diners en borrels die niet worden vooraf gegaan door een inhoudelijk programma, symposiumbundels (book of abstracts), cadeaus, inhuur congresbureau en prijzen.

Indien de open science bijeenkomst onderdeel is van een overkoepelende bijeenkomst met een bredere inhoudelijke doelstelling, wordt alleen het onderdeel gefinancierd dat open science (zie bijlage hoofdstuk 7) als onderwerp heeft.

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

- download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van Open Science NL;
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;
- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

Verplichte bijlage(n):

- geen.

De aanvraag dient conform het Open Science NL-template opgesteld te worden.

Het is verplicht uw aanvraag in het Nederlands of Engels op te stellen.

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC:

- indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen;
- nieuwe organisaties moeten eventueel nog door Open Science NL toegevoegd worden aan ISAAC;
- u moet ook online nog gegevens invoeren.

Aanvragen die voor of na de toegestane indienperiode worden ingediend, neemt Open Science NL niet in behandeling.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact (hoofdstuk 6).

De aanvrager dient de organisatie waar zij/hij werkzaam is te hebben geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en de organisatie dient de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals te aanvaarden.

3.3.1 Advies over inhoudelijke geschiktheid

Voor deze Call for proposals geldt dat uw aanvraag moet passen binnen de thema's van open science (zie hoofdstuk 7). Bedenk daarom tijdig of uw aanvraag inhoudelijk past. Twijfelt u hierover, neem dan ruim van tevoren contact op met de contactpersoon van het programma. Deze persoon kan u adviseren over de inhoudelijke aansluiting van uw aanvraag bij deze Call for proposals. U maakt echter zelf de definitieve keuze. Voor contactgegevens zie paragraaf 6.1.1.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

Open Science NL toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden zijn:

- de bijeenkomst vindt in het Koninkrijk der Nederlanden plaats;
- de hoofdaanvrager en eventuele medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- de aanvraag voldoet aan de DORA-richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 4.1;
- het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen binnen de gestelde indieningsperiode; i.e. minimaal zes weken en maximaal twaalf maanden voordat de bijeenkomst plaatsvindt;
- de aanvraag is in het Nederlands of Engels opgesteld;
- de aanvraagbegroting is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld.

3.4.2 Aanvullende voorwaarden

De bijeenkomsten die Open Science NL financieel ondersteunt binnen dit programma moeten ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De financiering is bedoeld voor wetenschappelijk medewerkers, ondersteunend personeel en eventuele partners uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven of publieke organisaties, zowel uit Nederland als het buitenland;

- De bijeenkomst is landelijk opengesteld;
- De externe deelname (vanuit andere Nederlandse organisaties dan de organiserende partij) bedraagt minimaal een derde van het deelnemersaantal.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO Subsidieregeling 2017](#) en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing.

De aanvrager stuurt tenminste een week voor aanvang van de bijeenkomst het programmaboek naar Open Science NL. Na toewijzing van de aanvraag maakt de aanvrager de steun van Open Science NL ook extern duidelijk, met name aan de deelnemers van de bijeenkomst. Dat kan bijvoorbeeld via plaatsing van het Open Science NL-logo (te vinden op www.openscience.nl/huisstijl) op de betreffende website, op de welkomstdia in de zaal of programmaboek of andere gedrukte uitingen van de bijeenkomst.

Open Science NL onderhoudt graag nauwe contacten met haar communities. In nader overleg en wanneer wenselijk en mogelijk, werkt Open Science NL mee aan de bijeenkomst.

3.5.1 Naleving Nationale leidraad kennisveiligheid

Wetenschap van wereldklasse kan profiteren van internationale samenwerking. De Nationale leidraad kennisveiligheid (hierna: de Leidraad) helpt kennisinstellingen ervoor te zorgen dat internationale samenwerking veilig kan plaatsvinden. Bij kennisveiligheid gaat het om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie die de nationale veiligheid aantast; om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door statelijke actoren, en daarmee de academische vrijheid en de sociale veiligheid in gevaar brengt; en om ethische kwesties die kunnen spelen in de samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of het project in lijn is en blijft met de Leidraad. Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan de overwegingen in deze Leidraad. In geval van het vermoeden van schending van de Leidraad bij een bij NWO ingediende aanvraag voor projectfinanciering of een door NWO gefinancierd project, kan NWO de aanvrager verzoeken om een risicoafweging te overleggen waaruit blijkt dat de overwegingen uit de Leidraad zijn gevolgd. Indien de aanvrager niet aan het verzoek van NWO voldoet of als de risicoafweging klaarblijkelijk een schending van de Leidraad behelst, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening of vaststelling door NWO. Ook kan NWO in een voorkomend geval nadere voorwaarden opnemen in de toewijzingsbrief.

De Nationale leidraad kennisveiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: [Home | Loket Kennisveiligheid](#).

3.5.2 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: [Wetenschappelijke integriteit | NWO](#).

3.5.3 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.4 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol ([ABS Focal Point - ABS Focal Point](#)). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de beoordeling volgens de DORA-principes (paragraaf 4.1) en hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt het de criteria op waaraan de uw aanvraag getoetst wordt (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing ([Code persoonlijke belangen | NWO](#)).

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd ([Diversiteit en inclusie | NWO](#)). NWO stimuleert betrokkenen actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren.

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstituten, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: [DORA | NWO](#).

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- indiening van de aanvraag;
- in behandeling nemen van de aanvraag;
- besluitvorming.

4.2.1 Indiening van een aanvraag

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de Open Science NL website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet binnen de indienperiode via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Aanvragen die voor of na deze periode worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag heeft ingediend, hoort u of Open Science NL uw aanvraag in behandeling neemt. Open Science NL bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan Open Science NL deze in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat Open Science NL u binnen twee weken na de indiening kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.3 Besluitvorming

Voor de beoordeling van een aanvraag voor een bijeenkomst vraagt Open Science NL geen extern advies. Het bureau van Open Science NL beoordeelt de aanvraag met bijbehorende stukken. Tot slot toetst de Stuurgroep van Open Science NL de gevolgde procedure en het advies van het bureau. Vervolgens stelt de Stuurgroep de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

4.2.4 Tijdpad

Open Science NL behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De Stuurgroep van Open Science NL neemt elke zes weken besluiten over de tot dan toe ingediende aanvragen voor bijeenkomsten. Een besluit wordt binnen zes weken bekend gemaakt aan de aanvrager.

4.3 Criteria

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Passendheid bij het werkveld open science (zie hoofdstuk 7)
2. Passendheid van de bijeenkomst binnen het doel van de Call for proposals.

De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie 'goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden - van toepassing zijn na toewijzing.

5.1 Open Access

NWO zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze Call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access. Voor een nadere toelichting op het Open Access beleid van NWO zie: [Open Science | NWO](#).

Ook andere producten die voortkomen uit de via deze Call for proposals gefinancierde bijeenkomst dienen zo open als mogelijk, onder open licentie gedeeld te worden. Te denken valt aan presentaties, rapporten, working papers, posters. Advies is om deze outputs te delen via een trusted repository zoals bijvoorbeeld het platform Zenodo dat gratis opslag biedt.

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Mark van Assem
Tel nr. +31(0)70 344 0915
opensciencemeetings@nwo.nl

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 34 40 600. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

6.2 Overige informatie

Open Science NL verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, [Privacyverklaring | NWO](#).

Open Science NL kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het onderzoeksprogramma.

7 Bijlage

7.1 Open science

Voor aanvragen binnen deze Call for proposals geldt dat ze op het gebied van open science moeten liggen. In deze Call for proposals wordt de volgende definitie gehanteerd, afgeleid van de [UNESCO Recommendation on Open Science](#):

“Open Science is een inclusief construct dat verschillende bewegingen en praktijken combineert:

- *om wetenschappelijke kennis voor iedereen open beschikbaar, toegankelijk en herbruikbaar te maken;*
- *om wetenschappelijke samenwerkingen en het delen van informatie te vergroten ten behoeve van onderzoek en samenleving;*
- *en om de processen van wetenschappelijke kenniscreatie, evaluatie en communicatie open te stellen voor maatschappelijke actoren buiten de traditionele wetenschappelijke gemeenschap.*

Open Science betreft alle wetenschappelijke disciplines en aspecten van wetenschapsbeoefening, fundamentele en toegepaste wetenschappen, natuur- en sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, en bouwt voort op de volgende pijlers: open wetenschappelijke kennis, open wetenschappelijke infrastructuren, wetenschapscommunicatie, open engagement met maatschappelijke actoren en open dialoog met andere kennissystemen.

Open Science richt zich op alle soorten uitkomsten van onderzoek: open wetenschappelijke publicaties, open onderzoeksdata, open metadata, open onderwijsmiddelen, open source software en -code, en open hardware”.

Uitgave: februari 2024

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag

Laan van Nieuw Oost-Indië 300

2593 CE Den Haag

Locatie Utrecht

Winthontlaan 2

3526 KV Utrecht

Coverbeeld: credits shutterstock.com

[Open Science NL](#)